

YOSHLARDA MILLIY G‘OYASINI SHAKLLANTIRISHDA JADID MA‘RIFATPARVARLARI VA XALQ OG‘ZAKI IJODIDAN FOYDALANISHNING AHAMIYATI

Tilegenov A.T.

Qori Niyoziy nomidagi tarbiya pedagogikasi milliy instituti

Qoraqalpog‘iston filiali direktori, professor

<https://doi.org/10.5281/zenodo.15556688>

Tayanch so‘zlar: xalq og‘zaki ijodi, yoshlarda milliy istiqloq g‘oyasini shakllantirish, mafkura, Yangi O‘zbekistonning mafkurasi ezgulik, odamiylik, gumanizm, pedagog, Sharq donishmandlari, milliy g‘oya, Oliy ta‘lim muassasalarida tahsil olayotgan talaba-yoshlar, milliy g‘urur.

Ключевые слова: фольклор, формирование идеи национальной независимости у молодежи, идеология, идеология Нового Узбекистана – добро, человечность, гуманизм, педагог, мудрецы Востока, национальная идея, студенты, обучающиеся в высших учебных заведениях, национальный гордость.

Key words: folklore, the formation of the idea of national independence among young people, ideology, the ideology of New Uzbekistan - goodness, humanity, humanism, teacher, sages of the East, national idea, students studying in higher educational institutions, national pride.

Har qanday millat, har qanday xalq bor ekan, uning o‘z manfaatlari, o‘z maqsad va orzu-idealiga ega bo‘lishi tabiiy. Ana shu orzu-umidlar va maqsadlarni ifoda etadigan, ularni ruyobga chiqarish uchun xalqni safarbar qiladigan g‘oyalar esa muayyan mafkuraga asos bo‘ladi. Milliy istiqloq g‘oyasi O‘zbekistonda yashovchi barcha millat va elat vakillarining tub manfaatlarini, xalqimizning asrlar mobaynida intilib kelgan orzu-ideallarini, olijanob maqsad-muddaolarini o‘zida mujassam etadi.

Sh.M.Mirziyoev “Milliy taraqqiyot yo‘limizni qat‘iyat bilan davom ettirib, yangi bosqichga ko‘taramiz” nomli kitobida «Afsuski, hali oramizda milliy g‘oyaning, ma‘naviyatning mohiyatini to‘liq anglab etmaganlar, ma‘naviyat kerakmi-yo‘qmi deb yurganlar ham yo‘q emas. Milliy g‘oya deganda eski sovet mafkurasini tasavvur qilib, labiga uchuq toshayotganlar ham yo‘q emas. Bu ham haqiqat. Lekin agar mafkura odamiy bo‘lsa, insonning huquq va erkinliklarini, uning qadr-qimmatini ulug‘lashga xizmat qilsa, nima uchun undan qo‘rqishimiz kerak? Hamma harakatlarimizning asosi - xalqimizni rozi qilish, odamiylik nuqtai nazaridan nimaki qilayotgan bo‘lsak, hammasining asosi shu. Shu munosabat bilan ta‘kidlab aytmoqchiman, biz yaratayotgan Yangi O‘zbekistonning mafkurasi ezgulik, odamiylik, gumanizm g‘oyasi bo‘ladi

Ana shu nuqtai nazar bilan qaraganda, hozirgi globallashuv davri o‘ta shiddat bilan o‘zgarayotgani va turli tahdidlar ko‘pligi, geosiyosiy manfaatlar to‘qnashuvi, xalqaro aloqalarda o‘zaro ishonch va hamkorlik munosabatlariga putur etishiga, qarama-qarshilik va nosog‘lom raqobat kuchayishiga olib kelayotgani ijtimoiy pedagogika oldida hal etishni kechiktirib bo‘lmaydigan g‘oyat murakkab vazifalarni qo‘ymoqda. Shu sababli «Ta‘lim va ma‘rifat - tinchlik va bunyodkorlik sari yo‘l» g‘oyasiga tayanib turli yangi tahdid va xavflar paydo bo‘layotgan bugungi kunda ma‘naviyat va ma‘rifatga, axloqiy tarbiya, yoshlarning bilim olish, kamolga etishga intilishiga e‘tibor qaratish har qachongidan ham muhimdir.

Fikrimizcha, milliy istiqloq g‘oyasi yoshlarning bugungi hayoti va kelajagi bilan bog‘liq eng muhim masalalarni o‘zida namoyon etgan. Bu esa talaba-yoshlarni xalqimizning urf-odatlarini va an‘analari, milliy va umuminsoniy qadriyatlar, ijtimoiy jarayondagi o‘zgarishlarni anglashga, hozirgi globallashuv jarayonida o‘ziga to‘g‘ri yo‘l tanlashga, xushyorlikka o‘rgatadi.

Sharq donishmandlari aytganidek, “Eng katta boylik – bu aql-zakovat va ilm, eng katta meros – bu yaxshi tarbiya, eng katta qashshoqlik – bu bilimsizlikdir!”. Shu sababli yoshlarimiz uchun zamonaviy bilimlarni o‘zlashtirish, chinakam ma‘rifat va yuksak madaniyat egasi bo‘lish uzluksiz hayotiy ehtiyojga aylanishi kerak. Taraqqiyotga erishish uchun raqamli bilimlar va zamonaviy axborot texnologiyalarini egallashimiz zarur. Bu yoshlarimizga yuksalishning eng qisqa yo‘lidan borish imkoniyatini beradi. Zero, bugun dunyoda barcha sohalarga axborot texnologiyalari chuqur kirib borayotgani ko‘p narsalarni hal qiladi kabi ijtimoiy tarmoqlar va video-hamda audioportallarga to‘g‘ri kelsa, ma‘lum bir qismigina etmaydigan, ilmiy, madaniy va ma‘rifiy saytlardan iborat ekan, bugungi kunda axborot sohasida ommaviy axborot vositalaridan, shundan televidenie, Internet-kafelar, Internet provayder, davlat axborot resurslari, “ZiyoNet”, “Lex.uz”, “Kitob.uz” yoshlar erkin foydalanish uchun sharoit yaratilishini e‘tirof etuvchi normalar qonunlarimizda o‘z aksini topdi.

Hech kimga sir emaski, Oliy ta‘lim muassasalarida tahsil olayotgan talaba-yoshlar orasida ham bilib bilmay diniy aqidaparastlik ko‘rinishidagi g‘oyalar bilan sug‘orilayotgan, xalqaro axborot tarmoqlari va Internet jahon axborot tarmog‘i: “Facebook”, “Odnoklassniki.ru”, “Telegram”, “Mail.ru” «Twitter», «Facebook», «Odnoklassniki», «YouTube» kabi ijtimoiy tarmoqlardagi yoshlar kamoloti uchun yot bo‘lgan turli illatlardan, “onlayn” tanishuvlardagi muloqot, zararli ta‘sirilar girdobiga tushib qolishiga sabab bo‘lmoqda.

Haqiqatdan ham yoshlar ma‘naviy tarbiyasida yadro maydonlari emas, mafkura maydonlarida bo‘layotgan kurashlar, zamonaviy xalqaro axborot maydonidagi mafkuraviy, g‘oyaviy va informatsion tahdid kuchayib borayotgan bir paytda milliy istiqloq g‘oyasini yoshlar ongiga singdirish, xalq og‘zaki ijodi asosida yoshlarni g‘oyaviy xurujlardan asrash, ularda hayotga ongli munosabatni shakllantirish zarur.

Shu nuqtai nazardan qaraganda, yoshlarda milliy istiqloq g‘oyasini shakllantirishda xalq og‘zaki ijodidan foydalanish mohiyatiga ko‘ra, xalqimizning asosiy maqsad-muddaolarini ifodalaydigan, uning o‘tmishi va kelajagini bir-biri bilan bog‘laydigan asriy orzu-istaklarni amalga oshirishga xizmat qiladigan tarbiyaviy - ijtimoiy g‘oyalar tizimidir.

Demak yoshlarda milliy istiqloq g‘oyasini shakllantirishda xalq og‘zaki ijodidan foydalanishning pedagogik imkoniyatlarini ta‘lim tizimida o‘rganilishi ham ma‘naviy barkamol yoshlarni tarbiyalashning asosiy yo‘li bo‘lib qolmoqda.

Alohida ta‘kidlash zarur-ki, milliy g‘oyaning tarixiy shakllanish jarayoniga murojaat etmay turib, uning bugungi kundagi holatini to‘liq ochib berish mumkin emas.

Qadim davrlardan boshlab shakllangan va xalq og‘zaki ijodi namunalari bo‘lgan ertak, rivoyat, maqol va dostonlarda milliy g‘oya asoslarini ifodalovchi bunyodkor g‘oyalar o‘z ifodasini topadi. Jumladan, islomgacha va islom madaniyati amal qilgan davrda shakllangan bunyodkor g‘oyalar, «Sharq renessansi» deb nom olgan Uyg‘onish davri g‘oyalari va XIX asr oxiri XX asrning boshlarida ma‘rifatparvarlik harakati zaminida shakllangan milliy mustaqillik g‘oyasi hamda mustabid sovet hokimiyati yillarida o‘zbek xalqining ilg‘or vakillari ongida yashirin tarzda vujudga kelgan milliy ozodlik g‘oyalari bugungi jamiyatimiz milliy mafkurasining poydevori bo‘lib xizmat qildi.

Pedagog olimi O.Musurmanovning fikricha talaba yoshlarda milliy istiqloq g‘oyasini shakllantirishda fol’klar ya‘ni xalq og‘zaki ijodidagi an‘naviylikdan foydalanish asosiy kategoriyalar biri hisoblanadi. Mazkur an‘naviylik: ming yillardan buyon maqoldan

topishmoqqacha, qo'shiqdan dostonlargacha bo'lgan asarlar og'zaki an'ana; ikkinchidan, fol'klor asarlarning ijrosi ijro qilinish vaziyati (to'y va boshqa vaziyatlar) va ijro usuli jihatidan an'anaga ega; Uchinchidan, an'anaviylik og'zaki asarlarning matnida namoyon bo'ladi.

Olima tomonidan yoshlarni xalq og'zaki ijodi bo'lgan asotir, afsona, rivoyat, ertak, doston, maqol, matal, qo'shiq, lof, xalq dramasi, askiyalarni o'zida mujassam etgan qadriyatlar asosida tarbiyalash ularda millatiga, xalqiga, vataniga bo'lgan mehr tuyg'usini shakllantirishda muhim ahamiyat kasb etadi.

Shuningdek A.Musurmanova izlanishlarida qadriyatlarni falsafiy-pedagogik jihatdan o'rganib, ularni bir necha turlarga bo'ladi: moddiy va ma'naviy qadriyatlarni xar tomonlama tahlil etadi va ularning yoshlarda vatan tuyg'usini shakllantirishda muhim ma'naviy manba sifatida qaraydi. Fikrimizcha, yoshlarda inson qalbi va ongiga ijobiy ta'sir etadigan tushuncha va tuyg'ular, xalq og'zaki ijodining unitilmas merosi, eng qadimiy ma'rifiy boyliklarda ifoda etilgan va qadrlangan xislatlar: jasurlik, mardlik, adolat, sadoqat, insoniylik, xushmuomalalik kabi fazilatlar tarbiyalashda milliy qadriyatlarga asoslangan tarixni xotirani uyg'otish, o'tmishdan saboq chiqarish va o'zlikni anglash muhim ijtimoiy ahamiyatga ega.

Talaba-yoshlarda milliy istiqloq g'oyasini shakllantirishda xalq og'zaki ijodidan foydalanish imkoniyatlarini ilmiy o'rganishga, uni tahlil qilishga va ularni ta'lim-tarbiya sohasida qo'llashga keng imkoniyatlar yaratildi. O'zbek xalqi turmush tarzi, dunyoqarashi, urf-odati, an'analari va milliy xususiyatlarini yanada mustahkamlash va uni rivojlantirishda, ma'naviy jihatdan barkomol avlodni voyaga etkazish va ularda ilg'or milliy urf-odatlarimizni shakllantirish ehtiyoji mavjud ekanligi yaqqol ko'zga tashlanmoqda.

Aytish joizki, ma'naviy kamol topgan yoshlarga Yangilanayotgan O'zbekiston rivojiga o'z ulushlarini qo'shishlari, yangilanayotgan jamiyatni barpo etishda kamarbasta bo'lishlari shubhasiz. Zero, xalqimizning qadim zamonlardan buyon amal qilib kelayotgan xalq og'zaki ijodi namunalari milliy istiqloq g'oyasini shakllantirishda muhim omil sanaladi.

Mamlakatimizda milliy istiqloq g'oyasini shakllantirish yuzasidan olib borilayotgan islohotlar juda katta ijtimoiy-iqtisodiy, siyosiy va ma'naviy asoslarga ega bo'lib, u rahbariyatning ijtimoiy sohada og'ishmay amalga oshirayotgan siyosatining natijasidir.

O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 28-iyul 2017-yildagi PQ-3160-sonli "Ma'naviy-ma'rifiy ishlar samaradorligini oshirish va sohani rivojlantirishni yangi bosqichga ko'tarish to'g'risida»gi Qarorida «milliy g'oyani yurtimizda yashayotgan barcha millat va elatlar, ijtimoiy toifa vakillari o'rtasida keng targ'ib etish, bunyodkorlik ruhini yalpi ijtimoiy harakatga aylantirish, ertangi kunga ishonch tuyg'ularini kuchaytirish» muhimligi e'tirof etilgan.

Shuningdek O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 26-mart 2021-yildagi PQ-5040-sonli "Ma'naviy-ma'rifiy ishlar tizimini tubdan takomillashtirish chora-tadbirlari to'g'risida»gi qarorida "Milliy davlatchiligimiz tarixi, buyuk ajdodlarimizning boy ma'naviy merosini o'rganish, ularda insonparvarlik g'oyalarini hayotga keng tatbiq etish" masalalariga alohida urg'u berib o'tilgan.

O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 28-noyabr 2018-yildagi "O'zbekiston Respublikasida milliy madaniyatni yanada rivojlantirish kontseptsiyasini tasdiqlash to'g'risida» PQ-4038-sonli Qarorida "...milliy va umuminsoniy qadriyatlarni yoshlarimiz ongiga singdirish, etnik madaniy an'analarni asrab-avaylash va shu asosda xalq ijodiyotini qo'llab-quvvatlash" masalalariga alohida urg'u berib o'tilgan bo'lib, mazkur Kontseptsiyada:

-mamlakatning tarixiy rivojlanish jarayonida madaniyat va san’at xalqimizning ma’naviy boyligini saqlab, to‘plab avlodlarga etkazib kelgani, xalqimizda birdamlik, vatanparvarlik va milliy g‘urur hissini tarbiyalaganini e’tirof etgan holda, madaniyatning ustuvorligiga urg‘u berish, jamiyat hayoti sifatining yanada yuqori darajasini ta’minlash, unda fuqarolarning hamjihat bo‘lishiga erishish, ma’naviyatli, mas’uliyatli, mustaqil fikrlovchi ijodkor shaxsni shakllantirish;

-ajdodlar tomonidan to‘plangan tarixiy va madaniy tajriba jamiyat a’zolarining individual va umumiy rivojlanishi uchun zaruriy shart ekanligini jamoatchilik ongiga singdirish, bu borada jamoatchilik tashabbuslarini qo‘llab-quvvatlash;

-insoniyat taraqqiyoti va jahon madaniyatiga munosib hissa qo‘shgan yurtimizning madaniy merosini YUNESKOning tegishli ro‘yxatlariga kiritish choralarini kuchaytirish;

-xalqimiz, ayniqsa, yoshlar qalbida milliy istiqlol g‘oyalariga sadoqat, milliy va umumbashariy qadriyatlarga hurmat, ona Vatanga muhabbat, buzg‘unchi g‘oyalarga qarshi immunitetni yanada kuchaytirishda teatr va kino san’atining rolini oshirish asosiy vazifalar jumlasiga kiritilgan.

-tarixiy va madaniy merosimizni saqlash hamda uni yosh avlod tarbiyasida keng qo‘llash;

-milliy va umuminsoniy qadriyatlarni yoshlarimiz ongiga singdirish, etnik madaniy an’analarni asrab-avaylash va shu asosda xalq ijodiyotini qo‘llab-quvvatlash;

-xalq ijodiyoti va badiiy havaskorlik san’atini saqlab qolish va rivojlantirish, badiiy va amaliy ijodiy jamoalar, havaskorlik guruhlarini tashkil etish va ularning faoliyat yuritishi uchun qulay shart-sharoit yaratish hamda ijodiy jarayonni tizimli ravishda boyitib borish asosiy vazifalar sifatida qayd etib o‘tilgan.

O‘zbekiston Respublikasi Prezidentining 2022-yil 28-yanvardagi “2022-2026-yillarga mo‘ljallangan Yangi O‘zbekistonning taraqqiyot strategiyasi to‘g‘risida” Farmonining **70-maqsadi: Yoshlarga oid davlat siyosatini takomillashtirish masalalariga qaratilgan bo‘lib, unda** “Yoshlarni vatanparvarlik, fuqarolik tuyg‘usi, bag‘rikenglik, qonunlarga, milliy va umuminsoniy qadriyatlarga hurmat ruhida, zararli ta’sirlar va oqimlarga qarshi tura oladigan, hayotga bo‘lgan qat’iy ishonch va qarashlarga ega shaxs sifatida tarbiyalash;

71-maqsadi: o‘zbek xalqining milliy qadriyatlari va ma’naviy merosini asrab-avaylash, keng ommalashtirish hamda rivojlantirishni davlat tomonidan qo‘llab-quvvatlash vazifalariga alohida ahamiyat qaratilgan.

Haqiqatdan ham «Milliy g‘oya birinchi navbatda yosh avlodimizni vatanparvarlik, el-yurtga sadoqat ruhida tarbiyalash, ularning qalbiga insonparvarlik va odamiylik fazilatlarini payvand qilishdek olijanob ishlarimizda madadkor bo‘lishi zarur». Buning uchun, yoshlarda milliy istiqlol g‘oyasini shakllantirish jarayonini davr talablariga hamohang tashkil etish, ularni o‘z xalqi tarixini chuqur biladigan, o‘tmish va bugungi davr yangiliklarini tez idrok etib, xalq og‘zaki ijodi namunalaridan o‘z faoliyatida qo‘llay oladigan qilib tarbiyalash oliy maktab va pedagogika fani oldida turgan muhim vazifalaridan bo‘lib hisoblanadi.

Aytish joizki, asrlar mobaynida xalqimiz asrab kelayotgan umuminsoniy milliy va ma’naviy qadriyatlarni ruyobga chiqarish va shakllantirishda yangi davr boshlandi. Bu davr, bugungi texnogen sivilizatsiya va globallashuv talablaridan kelib chiqqan holda, yoshlar ilmiy dunyoqarashini takomillashtirishga xizmat qiladigan manbalar bilan boyitilishi, «Yoshlar - Yangi O‘zbekiston bunyodkorlari» shiori ostida «Yangi O‘zbekiston — Uchinchi Renessans» g‘oyasining ro‘yobga chiqarilishini ta’minlashga xizmat qilishi kerak.

Bilamizki, hamma narsaning: moddiy va ma’naviy boyliklarning ham, ilm-fan, madaniyat, adabiyot va san’atning asoschisi xam xalqning o‘zidir. Xalqimizning ana shu bebaho – milliy qadriyatlarimizni tiklash, ulardan to‘la bahramand bo‘lish, yosh

avlodga insonparvarlik vatanparvarlik singari fazilatlarni qaror toptirishda muhim omil bo‘lib xizmat qiladi. Xalq og‘zaki ijodi namunalaridan o‘rinli foydalanish yosh avlodni ma‘naviy tomondan mustaqil qilib etishtirishda ham muhim ahamiyatga ega.

Yoshlarda milliy istiqlol g‘oyasini shakllantirishda xalq og‘zaki ijodidan foydalanish mazmunini tahlil qilish jarayoni shuni ko‘rsatmoqdaki, ijtimoiy taraqqiyotning hal qiluvchi kuchi va tarix ijodkori bo‘lgan xalq ommasining amaliy faoliyatiga uning bunyodkorligiga aqliy va jismoniy kamoloti, siyosiy ongligi va ma‘naviy-axloqiy etuklik darajasiga bog‘liq yoshlar umummilliy madaniyatini yuksaltirish lozimligini tajribalar yaqqol ko‘rsatmoqda.

Yoshlarda milliy istiqlol g‘oyasini shakllantirishda xalq og‘zaki ijodidan foydalanish o‘quv jarayonidagi o‘ziga xos sifatlar majmui bo‘lib, davlat, jamiyat va o‘sib kelayotgan yosh avlodning ehtiyojlarini qondirishga yunaltilgan uzluksiz pedagogik jarayonning natijasi ifodasidir. Respublikada ijtimoiy sohada, ayniqsa, ta‘lim - tarbiya jarayoni bilan bog‘liq o‘zgarishlar Oliy ta‘lim tizimini tubdan isloh qilish, uni milliy ruh bilan sug‘orish, samarali an‘anaviy uslublarni saqlab qolgan holda yangilarini yaratish va amaliyotda qo‘llash borasida olib borilayotgan ishlarga bog‘liq.

Talaba-yoshlarda milliy istiqlol g‘oyasini shakllantirishda xalq og‘zaki ijodidan foydalanish jarayonining yaxlit pedagogik tizimini ishlab chiqish, yangicha metodologik yondoshuvga asoslangan, milliy istiqlol g‘oyasi kursini modullashgan dastur asosida o‘qitishda xalq og‘zaki ijodidan foydalanish texnologiyalarini yaratishga erishish pedagogika oldida turgan muhim vazifalardan biridir.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR RO‘YXATI:

1. O‘zbekiston Respublikasi Prezidentining 2022 yil 28 yanvardagi “2022-2026 yillarga mo‘ljallangan Yangi O‘zbekistonning taraqqiyot strategiyasi to‘g‘risida” Farmoni. [www//lex.uz](http://www.lex.uz).
2. O‘zbekiston Respublikasi Prezidentining 2018 yil 28 noyabrdagi PQ-4038-son “O‘zbekiston Respublikasida milliy madaniyatni yanada rivojlantirish kontseptsiyasini tasdiqlash to‘g‘risida” gi Qarori (Qonun hujjatlari ma‘lumotlari milliy bazasi, 30.11.2018 y., 07/18/4038/2243-son, 11.12.2019 y., 06/19/5892/4134-son)
3. Otamurodov S. “Globallashuv va milliy-ma‘naviy xavfsizlik”(siyosiy-falsafiy tahlil). T.: “O‘zbekiston” 2013 – 3 b
2. O‘zbekiston Respublikasi Prezidentining 2019 yil 3 maydagi “Ma‘naviy-ma‘rifiy ishlar samaradorligini oshirish bo‘yicha qo‘shimsha shora-tadbirlar to‘g‘risida” PQ-4307-son Qarori (Qonun hujjatlari ma‘lumotlari milliy bazasi, 04.05.2019 y., 07/19/4307/3079-son)
3. O‘zbekiston Respublikasi Prezidentining 2018 yil 14 avgustdagi “Yoshlarni ma‘naviy-axloqiy va jismoniy barkamol etib tarbiyalash, ularga ta‘lim-tarbiya berish tizimini sifat jihatidan yangi bosqishga ko‘tarish shora-tadbirlari to‘g‘risida”gi PQ-3907-sonli Qarori. Qonun hujjatlari ma‘lumotlari milliy bazasi. (www.lex.uz)
1. 6. O‘zbekiston Respublikasi Prezidentining 2017-yil 5-iyuldagi “Yoshlarga oid davlat siyosati samaradorligini oshirish va O‘zbekiston Yoshlar ittifoqi faoliyatini qo‘llab-quvvatlash to‘g‘risida” gi PF-5106-son Farmoni.[www//lex.uz](http://www.lex.uz).
4. O‘zbekiston Respublikasi Prezidentining 2017-yil 7-fevraldagi “O‘zbekiston Respublikasini yanada rivojlantirish bo‘yicha Harakatlar strategiyasi to‘g‘risida”gi PF-4947-sonli Farmoni. [www//lex.uz](http://www.lex.uz).

5. O‘zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasining 31.12.2019 y. “Uzluksiz ma’naviy tarbiya kontsepsiyasini tasdiqlash va uni amalga oshirish shora-tadbirlari to‘g‘risida”gi №1059-sonli Qarori. Qonun hujjatlari ma’lumotlari milliy bazasi. (www.lex.uz)
6. Vohidova.N., Boshlang‘ich sinf o‘quvchilarida xalq og‘zaki ijodi asosida milliy g‘ururni tarbiyalash. Ped. fan. nom-di dissertatsiyasi–Toshkent.2011
7. Qilichev R. Milliy g‘oya va mafkura. Buxoro. “Durdona” 2016. – 131 b
8. Tulenov J.T. Hayot falsafasi .-T.: O‘zbekiston, 1993. - 319 b.
9. Yo‘ldoshev M. M “Mustaqil O‘zbekiston Respublikasi yoshlarini tarbiyalash jarayonida xulq odob madaniyati va siyosiy madaniyatni shakllantirish muammolari” Fal. fan. nom. ... dis. – T.: 2005. – 119 b.
10. Quvondiqov I Huquqiy madaniyat va milliy g‘oya. T.: “O‘zbekiston” 2011 -122 b
11. Mirzaeva F.O. Bo‘lajak o‘qituvchilarda shaxslararo munosabat madaniyatini rivojlantirish. P.f.b.f.d (PhD) ilmiy darajasini olish uchun yozilgan dissertatsiya. Namangan 2020
12. Nurumbekova Ya.A. Bo‘lajak o‘qituvchilarning ma’naviy-axloqiy tayyorlash tizimini takomillashtirish. P.f.b.f.d (PhD) ilmiy darajasini olish uchun yozilgan dissertatsiya. Toshkent 2020
13. Farsaxonova D.R. Pedagogika oliy ta’lim muassasalari talabalarini ma’naviy-axloqiy tarbiyalash metodikasini takomillashtirish P.f.b.f.d (PhD) ilmiy darajasini olish uchun yozilgan dissertatsiya. Toshkent 2020
14. Kushakova G.E Yoshlarda toleriantlik tafakkurini shakllantirish texnologiyasi. (Oliy ta’lim muassasalari misolida) P.f.b.f.d (PhD) ilmiy darajasini olish uchun yozilgan dissertatsiya. Toshkent 2020
15. Aliyarov A.D. Oliy ta’lim muassasalari talabalarida ma’naviy qadriyatlarni rivojlantirish. P.f.b.f.d (PhD) ilmiy darajasini olish uchun yozilgan dissertatsiya. Toshkent 2020
16. Mamashokirov S, A.Otamurodov, E.R.Qodirova, M.Ortiqov, Sh.Tog‘aev, O.Muxammadiyeva. Milliy taraqqiyotning g‘oyaviy-mafkuraviy asoslari.O‘quv qo‘llanma T.: 2010. -42 b.
17. A.Tilegenov, A.Tojiboev, A.Temirbekova. Istiqlologa intilgan siymolar. Toshkent-2021.